

आधुनिक समाजातील ताणतणाव आणि मानसिक आरोग्य: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

डॉ. उमाकांत शिवाजीराव सलगर

सहाय्यक प्राध्यापक, क्रीडा विभाग,

जवाहर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अणदूर. ता.तुळजापूर, जि.धाराशिव.

DOI - 10.5281/zenodo.20097668

गोष्टवारा:

आधुनिक समाजात वेगवान जीवनशैली, स्पर्धात्मक वातावरण, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, आर्थिक अस्थिरता आणि सामाजिक अपेक्षांचा वाढता दबाव यामुळे ताणतणावाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या ताणतणावाचा व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर दीर्घकालीन आणि व्यापक परिणाम होताना दिसतो. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये ताणतणावाची संकल्पना, त्याची कारणे, मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि ताण व्यवस्थापनाच्या प्रभावी उपायांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. संशोधनातून असे आढळून येते की योग्य नियोजन, जीवनशैलीतील सुधारणा, आणि मानसशास्त्रीय तंत्रांचा वापर केल्यास मानसिक आरोग्य सुधारता येते.

कळीचे शब्द: मानसिक आरोग्य, ताणतणाव, ताण व्यवस्थापन, मानसशास्त्रीय कल्याण, आधुनिक समाज, जीवनशैली.

प्रस्तावना:

२१ व्या शतकातील आधुनिक समाज झपाट्याने बदलत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मानवी जीवनात अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे जीवनमान सुधारले असले तरी मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढताना दिसतात. व्यक्ती सतत स्पर्धा, अपेक्षा आणि असुरक्षिततेच्या भावनेत जगत आहे. मानसिक आरोग्य ही व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाची मूलभूत गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार मानसिक आरोग्य म्हणजे व्यक्तीची क्षमता, तणावाशी सामना करण्याची ताकद, उत्पादकता आणि समाजाशी सुसंवाद साधण्याची क्षमता होय. त्यामुळे ताणतणावाचे व्यवस्थापन हे मानसिक आरोग्य टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

उद्देश:

१. आधुनिक समाजातील ताणतणावाची प्रमुख कारणे ओळखणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे.
२. ताणतणावाचा मानसिक आरोग्यावर होणारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम अभ्यासणे.
३. विविध ताण व्यवस्थापन तंत्रांचे सखोल विश्लेषण करणे.
४. मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी व्यावहारिक उपाय सुचवणे.
५. समाज आणि धोरणकर्त्यांसाठी शिफारसी मांडणे.

गृहीतके:

१. आधुनिक जीवनशैलीतील बदलांमुळे ताणतणावाचे प्रमाण वाढले आहे.

२. ताणतणावाचा मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक व गंभीर परिणाम होतो.
३. ताण व्यवस्थापनाच्या तंत्रांचा नियमित वापर केल्यास मानसिक आरोग्य सुधारते.
४. सामाजिक आधार आणि कुटुंबीय सहकार्य मानसिक आरोग्य सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

संशोधन पद्धती:

या शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक (Descriptive) आणि विश्लेषणात्मक (Analytical) संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. माहिती संकलनासाठी दुय्यम स्रोतांचा वापर करण्यात आला असून त्यामध्ये पुस्तके, संशोधन लेख, वृत्तपत्रे आणि अधिकृत अहवालांचा समावेश आहे. संकलित माहितीचे गुणात्मक विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.

ताणतणावाची संकल्पना:

ताणतणाव (Stress) ही एक जटिल मानसशास्त्रीय आणि जैविक प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीच्या जीवनातील विविध परिस्थितींना दिलेली प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवते. व्यक्तीवर बाह्य (External) किंवा अंतर्गत (Internal) स्वरूपाचा दबाव निर्माण झाल्यास शरीर आणि मन यामध्ये विशिष्ट प्रकारचे बदल घडून येतात, यालाच ताणतणाव असे म्हणतात. हा दबाव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किंवा भावनिक स्वरूपाचा असू शकतो. ताणतणावाची संकल्पना समजून घेताना “मागणी” (Demand) आणि “सामर्थ्य” (Capacity) यामधील संबंध महत्त्वाचा ठरतो. जेव्हा व्यक्तीसमोर आलेली परिस्थिती, अपेक्षा किंवा जबाबदारी ही तिच्या क्षमतेपेक्षा अधिक भासते, तेव्हा ताण निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, कामाचा अतिरेक, वेळेची मर्यादा,

परीक्षा, आर्थिक अडचणी किंवा नातेसंबंधातील तणाव यामुळे व्यक्तीमध्ये ताण निर्माण होऊ शकतो.

प्रसिद्ध जैवशास्त्रज्ञ हान्स सेल्ये यांनी ताणतणावाची व्याख्या “शरीराची कोणत्याही प्रकारच्या मागणीला दिलेली सामान्य प्रतिक्रिया” अशी केली आहे. त्यांच्या मते ताण ही केवळ नकारात्मक संकल्पना नसून ती एक नैसर्गिक आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीला आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनवते. त्यांनी ‘General Adaptation Syndrome (GAS)’ ही संकल्पना मांडली असून त्यानुसार ताणाची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत घडते:

ताणतणावाचे दोन प्रमुख प्रकार मानले जातात:

१. सकारात्मक ताण (Eustress) – हा ताण व्यक्तीला प्रेरणा देणारा आणि कार्यक्षमता वाढवणारा असतो. उदाहरणार्थ, परीक्षा देण्यापूर्वीची हलकी चिंता किंवा नवीन संधी मिळाल्यामुळे निर्माण होणारा उत्साह हा सकारात्मक ताणाचा भाग आहे. हा ताण व्यक्तीला अधिक लक्ष केंद्रीत, सक्रिय आणि कार्यक्षम बनवतो.

२. नकारात्मक ताण (Distress) – हा ताण व्यक्तीच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारा असतो. दीर्घकाळ चालणारा ताण, अपयशाची भीती, सततचा दबाव किंवा असुरक्षितता यामुळे निर्माण होणारा ताण हा नकारात्मक स्वरूपाचा असतो. यामुळे चिंता, नैराश्य, चिडचिड, निद्रानाश यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

ताणतणावाची अनुभूती प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळी असते. एकाच परिस्थितीत वेगवेगळ्या व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतात. यामध्ये व्यक्तीची मानसिकता, अनुभव, व्यक्तिमत्त्व, सामाजिक आधार आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता यांचा मोठा प्रभाव असतो. याशिवाय, ताणतणाव ही केवळ मानसिक प्रतिक्रिया नसून ती शरीरातही अनेक जैविक बदल घडवते. ताणाच्या वेळी

शरीरात अॅड्रेनालिन आणि कोर्टिसोल या हार्मोन्सचे स्रवण वाढते, ज्यामुळे हृदयाची गती वाढते, रक्तदाब वाढतो आणि शरीर 'लढा किंवा पळा' (Fight or Flight) या स्थितीत जाते. ही प्रतिक्रिया अल्पकालीन परिस्थितीत उपयुक्त असली तरी दीर्घकाळ टिकल्यास ती आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

ताणतणावाची कारणे :

आधुनिक समाजात ताणतणावाची कारणे बहुआयामी असून ती वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक घटकांशी निगडित आहेत. बदलत्या जीवनशैलीमुळे व्यक्तीवर विविध स्तरांवर दबाव निर्माण होतो, ज्यामुळे ताणतणाव वाढतो. खालीलप्रमाणे प्रमुख कारणांचे सविस्तर विश्लेषण करता येते:

१. व्यावसायिक ताण (Occupational Stress)- आधुनिक कार्यक्षेत्र अत्यंत स्पर्धात्मक आणि गतिमान झाले आहे. कामाचा वाढता ताण, वेळेची मर्यादा (Deadlines), लक्ष्यपूर्तीचा दबाव (Target Pressure) आणि कामगिरीचे सतत मूल्यमापन (Performance Evaluation) यामुळे कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या तणावग्रस्त होतात. नोकरीतील अस्थिरता, करार पद्धतीवरील रोजगार (Contract Jobs), बढतीची अनिश्चितता आणि काम-जीवन संतुलनाचा अभाव ही देखील महत्त्वाची कारणे आहेत. दीर्घ कामाचे तास आणि विश्रांतीचा अभाव यामुळे 'बर्नआउट' (Burnout) ही समस्या निर्माण होते.

२. आर्थिक समस्या (Financial Stress)- आर्थिक अस्थिरता ही ताणतणावाचे एक प्रमुख कारण आहे. वाढती महागाई, मर्यादित उत्पन्न, बेरोजगारी किंवा अपुरी रोजगारसंधी यामुळे व्यक्ती आर्थिक दबावाखाली येते. कर्जबाजारीपणा, गृहकर्ज, शिक्षणखर्च आणि वैद्यकीय खर्च यांसारख्या जबाबदाऱ्यांमुळे आर्थिक ताण वाढतो. आर्थिक

असुरक्षिततेमुळे भविष्यासंदर्भात भीती आणि अस्थिरता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम मानसिक आरोग्यावर होतो.

३. कौटुंबिक ताण (Family-related Stress)- कुटुंब ही व्यक्तीच्या जीवनातील महत्त्वाची संस्था असली तरी त्यामध्येही ताण निर्माण होऊ शकतो. वैवाहिक मतभेद, घटस्फोट, पिढ्यांमधील विचारसरणीतील फरक (Generation Gap), मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, वृद्धांची काळजी या सर्व घटकांमुळे ताण वाढतो. कुटुंबातील संवादाचा अभाव, भावनिक आधाराची कमतरता आणि सततचे वादविवाद यामुळे मानसिक अस्वस्थता निर्माण होते.

४. सामाजिक दबाव (Social Pressure)- आधुनिक समाजात व्यक्तीवर सामाजिक प्रतिष्ठा टिकवण्याचा आणि इतरांशी तुलना करण्याचा मोठा दबाव असतो. समाजात यश, संपत्ती, दर्जा आणि बाह्य स्वरूप यांना दिले जाणारे महत्त्व व्यक्तीमध्ये कमीपणाची भावना निर्माण करू शकते. 'इतरांपेक्षा पुढे राहण्याची' स्पर्धा, सामाजिक अपेक्षा आणि मान्यता मिळवण्याची इच्छा यामुळे व्यक्ती सतत तणावाखाली राहते. विशेषतः तरुणांमध्ये करिअर, नातेसंबंध आणि सामाजिक प्रतिमेबाबत ताण अधिक दिसून येतो.

५. तंत्रज्ञानाचा प्रभाव (Impact of Technology)- डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य झाला आहे, परंतु त्याचा अतिरेक ताणतणाव वाढवतो. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत सक्रिय राहण्याची गरज, इतरांच्या यशाशी तुलना, 'लाईक्स' आणि 'फॉलोअर्स' मिळवण्याची अपेक्षा यामुळे असमाधान आणि न्यूनगंड निर्माण होतो. माहितीचा अतिरेक (Information Overload), सततच्या सूचना (Notifications) आणि कामाशी संबंधित डिजिटल

कनेक्टिव्हिटीमुळे विश्रांतीचा अभाव जाणवतो. यामुळे मानसिक थकवा आणि एकाग्रतेत घट होते.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम :

ताणतणावाचा व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर व्यापक आणि बहुआयामी परिणाम होतो. हा परिणाम केवळ मानसिक स्तरापुरता मर्यादित नसून शारीरिक, भावनिक, वर्तनात्मक आणि सामाजिक पातळीवरही दिसून येतो. ताणतणावाची तीव्रता, कालावधी आणि व्यक्तीची त्यास सामोरे जाण्याची क्षमता यावर या परिणामांची गंभीरता अवलंबून असते. विशेषतः दीर्घकालीन (Chronic) ताणतणाव व्यक्तीच्या एकूण जीवनमानावर नकारात्मक प्रभाव टाकतो.

१. भावनिक परिणाम (Emotional Effects) -

ताणतणावाचा सर्वात प्रथम आणि ठळक परिणाम व्यक्तीच्या भावनिक स्थितीवर होतो. सततच्या तणावामुळे व्यक्तीमध्ये चिंता (Anxiety), नैराश्य (Depression), भीती (Fear) आणि असुरक्षिततेची भावना (Insecurity) निर्माण होते. व्यक्ती लहानसहान गोष्टींवरूनही अस्वस्थ होते, निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते आणि आत्मविश्वास घटतो. दीर्घकाळ ताण राहिल्यास व्यक्ती निराशावादी बनते आणि जीवनाबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन विकसित होतो. काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येच्या विचारांची शक्यता देखील वाढते, जी अत्यंत गंभीर बाब आहे.

२. शारीरिक परिणाम (Physical Effects) -

ताणतणावामुळे शरीरात विविध जैविक बदल घडतात. ताणाच्या अवस्थेत शरीर 'लढा किंवा पळा' (Fight or Flight) या प्रतिक्रियेत जाते, ज्यामुळे अॅड्रेनालिन आणि कोर्टिसोल या हार्मोन्सचे प्रमाण वाढते. यामुळे हृदयाचे ठोके वाढणे, रक्तदाब वाढणे, स्नायूंमध्ये ताण निर्माण होणे यांसारखे परिणाम दिसतात. दीर्घकालीन ताणामुळे

डोकेदुखी, मायग्रेन, पचनाचे विकार, निद्रानाश (Insomnia), थकवा, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. काही वेळा हृदयरोग, मधुमेह यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका देखील वाढतो.

३. वर्तनात्मक बदल (Behavioral Changes) -

ताणतणावामुळे व्यक्तीच्या वर्तनात लक्षणीय बदल दिसून येतात. व्यक्ती अधिक चिडचिडी, असहिष्णु आणि आक्रमक बनते. लहान गोष्टींवरून राग येणे, संयमाचा अभाव, कामात अनुत्साह आणि टाळाटाळ (Procrastination) वाढते. काही व्यक्ती ताण कमी करण्यासाठी चुकीच्या मार्गांचा अवलंब करतात, जसे की धूम्रपान, मद्यपान किंवा इतर व्यसनाधीनता. यामुळे परिस्थिती अधिक बिघडते. याशिवाय, झोपेचे आणि आहाराचे पॅटर्नही बिघडतात, ज्याचा पुढील मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो.

४. संज्ञानात्मक परिणाम (Cognitive Effects) -

ताणतणावाचा व्यक्तीच्या विचारप्रक्रियेवर (Thinking Process) आणि बौद्धिक क्षमतेवरही परिणाम होतो. एकाग्रता कमी होणे, स्मरणशक्ती कमजोर होणे, निर्णय घेण्यात अडचणी येणे आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता घटणे हे सामान्य परिणाम आहेत. सतत तणावाखाली असलेल्या व्यक्तीला नवीन माहिती आत्मसात करण्यात अडचण येते, ज्याचा परिणाम शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कामगिरीवर होतो.

५. सामाजिक परिणाम (Social Effects) -

ताणतणावाचा व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनावरही नकारात्मक प्रभाव पडतो. तणावग्रस्त व्यक्ती इतरांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे एकलकोंडेपणा (Isolation) वाढतो. नातेसंबंधांमध्ये तणाव, गैरसमज आणि वाद निर्माण होतात. कुटुंबीय, मित्र आणि

सहकाऱ्यांशी संवाद कमी होतो, ज्यामुळे सामाजिक आधार (Social Support) कमी होतो. परिणामी, व्यक्ती अधिक एकटी आणि असुरक्षित वाटू लागते.

६. व्यावसायिक व कार्यक्षमतेवरील परिणाम - ताणतणावामुळे व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेत (Productivity) घट होते. कामात लक्ष न लागणे, चुका वाढणे, निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि प्रेरणेची कमतरता यामुळे कार्यक्षमता कमी होते. दीर्घकालीन ताणामुळे 'बर्नआउट सिंड्रोम' (Burnout Syndrome) निर्माण होतो, ज्यामुळे व्यक्ती पूर्णपणे मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या थकून जाते. याचा परिणाम संस्थेच्या एकूण कार्यक्षमतेवरही होतो.

ताण व्यवस्थापन तंत्र :

आधुनिक जीवनशैलीत ताणतणाव पूर्णपणे टाळणे शक्य नसले तरी त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. ताण व्यवस्थापन (Stress Management) म्हणजे ताण निर्माण करणाऱ्या घटकांची ओळख करून त्यावर योग्य उपाययोजना करणे आणि मानसिक संतुलन टिकवून ठेवणे होय. योग्य तंत्रांचा अवलंब केल्यास व्यक्तीचे मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक आरोग्य सुधारते. खालीलप्रमाणे प्रमुख ताण व्यवस्थापन तंत्रांचा सविस्तर विचार करता येतो:

१. योग व ध्यान (Yoga and Meditation) - योग आणि ध्यान ही ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आणि प्राचीन तंत्रे आहेत. योगामध्ये विविध आसने (Postures), प्राणायाम (Breathing Techniques) आणि ध्यान यांचा समावेश असतो. नियमित योगाभ्यासामुळे शरीरातील स्नायू शिथिल होतात, रक्ताभिसरण सुधारते आणि मन शांत राहते. ध्यानामुळे मनातील विचारांची गती कमी होते आणि एकाग्रता वाढते. यामुळे चिंता, भीती आणि अस्थिरता कमी होण्यास मदत

होते. संशोधनानुसार नियमित ध्यान केल्यास कोर्टिसोल या ताण निर्माण करणाऱ्या हार्मोनचे प्रमाण कमी होते.

२. वेळ व्यवस्थापन (Time Management) - अव्यवस्थित वेळापत्रक आणि कामाचा ताण ही ताणतणावाची प्रमुख कारणे आहेत. योग्य वेळ व्यवस्थापन केल्यास कामाचे नियोजन सुलभ होते आणि ताण कमी होतो. कामांना प्राधान्यक्रम (Prioritization) देणे, वास्तववादी उद्दिष्टे ठरवणे, कामांचे छोटे-छोटे भाग करणे आणि विश्रांतीसाठी वेळ राखून ठेवणे या पद्धती उपयुक्त ठरतात. वेळेचे योग्य नियोजन केल्यास काम-जीवन संतुलन राखणे सोपे होते आणि मानसिक स्थैर्य वाढते.

३. सकारात्मक विचारसरणी (Positive Thinking) - ताण व्यवस्थापनामध्ये सकारात्मक विचारसरणीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नकारात्मक विचार, भीती आणि शंका यामुळे ताण वाढतो. सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्यास व्यक्ती समस्यांकडे संधी म्हणून पाहू लागते. 'मी करू शकतो' हा आत्मविश्वास वाढवणारा दृष्टिकोन ताण कमी करण्यात मदत करतो. आत्मसंवाद (Self-talk), प्रेरणादायी विचार, आणि कृतज्ञतेची भावना (Gratitude) यांचा सराव केल्यास मानसिक आरोग्य सुधारते.

४. व्यायाम (Physical Exercise) - नियमित शारीरिक व्यायाम हा ताण कमी करण्याचा अत्यंत प्रभावी उपाय आहे. चालणे, धावणे, सायकलिंग, पोहणे यांसारख्या व्यायामांमुळे शरीरात 'एंडॉर्फिन' (Endorphins) नावाचे 'फील-गुड' हार्मोन्स स्रवतात, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहते. व्यायामामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते, ऊर्जा पातळी वाढते आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि व्यक्ती अधिक सक्रिय व सकारात्मक बनते.

५. सामाजिक समर्थन (Social Support) - कुटुंब, मित्र आणि सहकाऱ्यांचे सहकार्य हे ताण व्यवस्थापनासाठी

अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यक्ती आपल्या भावना, चिंता आणि समस्या इतरांशी शेअर केल्यास मानसिक हलकेपणा जाणवतो. सामाजिक आधारामुळे व्यक्तीला भावनिक स्थैर्य मिळते आणि समस्यांचा सामना करण्याची क्षमता वाढते. कुटुंबीयांचे प्रोत्साहन, मित्रांचे सहकार्य आणि सकारात्मक सामाजिक संबंध यामुळे ताणतणाव कमी होतो.

६. जीवनशैलीतील सुधारणा (Lifestyle Modification) - संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित दिनचर्या ही ताण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक घटक आहेत. जंक फूड टाळणे, पौष्टिक आहार घेणे, ७-८ तास झोप घेणे आणि स्क्रीन टाइम कमी करणे यामुळे मानसिक आरोग्य सुधारते. मद्यपान, धूम्रपान यांसारख्या व्यसनांपासून दूर राहणे देखील आवश्यक आहे.

७. व्यावसायिक मदत (Professional Help) - काही वेळा ताणतणावाची तीव्रता जास्त असल्यास मानसोपचार तज्ज्ञ (Psychologist) किंवा समुपदेशक (Counsellor) यांची मदत घेणे आवश्यक ठरते. समुपदेशन (Counselling), संज्ञानात्मक वर्तन थेरपी (CBT) यांसारख्या पद्धतींमुळे व्यक्तीला ताण हाताळण्याचे कौशल्य विकसित करता येते.

आधुनिक समाजातील आव्हाने :

आधुनिक समाजात तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण आणि बदलती जीवनशैली यामुळे मानवी जीवन अधिक सुलभ झाले असले तरी त्याचबरोबर अनेक नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांचा व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होत असून ताणतणावाचे प्रमाण वाढण्यास ते कारणीभूत ठरत आहेत. खालीलप्रमाणे या आव्हानांचे सविस्तर विश्लेषण करता येते:

१. डिजिटल जीवनशैली आणि सततची कनेक्टिव्हिटी - आजच्या काळात स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि सोशल

मीडिया यामुळे व्यक्ती २४x७ जगाशी जोडलेली असते. ई-मेल, मेसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन्स यांचा सततचा भडिमार व्यक्तीच्या मेंदूवर ताण निर्माण करतो. कामाच्या वेळेनंतरही व्यक्ती पूर्णपणे 'डिस्कनेक्ट' होऊ शकत नाही, ज्यामुळे विश्रांतीचा अभाव जाणवतो. सतत ऑनलाइन राहण्याची सवय एकाग्रता कमी करते आणि मानसिक थकवा वाढवते.

२. काम-जीवन संतुलनाचा अभाव (Work-Life Imbalance) - आधुनिक व्यावसायिक जीवनात कामाच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अनेक वेळा व्यक्तीला कामासाठी जास्त वेळ द्यावा लागतो, ज्यामुळे कुटुंब आणि वैयक्तिक जीवनासाठी वेळ उरत नाही. 'वर्क फ्रॉम होम' पद्धतीमुळे काम आणि वैयक्तिक जीवनातील सीमारेषा अधिकच अस्पष्ट झाल्या आहेत. परिणामी, व्यक्ती सतत कामाच्या विचारात गुंतलेली राहते, ज्यामुळे मानसिक ताण आणि असंतोष वाढतो.

३. स्पर्धात्मक वातावरण आणि कार्यदबाव - आधुनिक समाजात प्रत्येक क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय या सर्व क्षेत्रांमध्ये 'उत्कृष्टतेचा' दबाव वाढला आहे. इतरांपेक्षा पुढे राहण्याची धडपड, सतत स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज आणि अपयशाची भीती यामुळे व्यक्तीवर मानसिक दबाव निर्माण होतो. हा सततचा दबाव व्यक्तीला मानसिकदृष्ट्या थकवतो आणि आत्मविश्वास कमी करतो.

४. माहितीचा अतिरेक (Information Overload) - डिजिटल युगात माहिती सहज उपलब्ध आहे, परंतु तिचा अतिरेक ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. बातम्या, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि विविध स्रोतांमधून येणारी माहिती सतत मेंदूवर प्रक्रिया करण्याचा ताण निर्माण करते. यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते, गोंधळ वाढतो आणि मानसिक थकवा जाणवतो. 'महत्त्वाची आणि अनावश्यक माहिती' यामध्ये फरक करणे कठीण होते.

५. सामाजिक तुलना आणि डिजिटल दबाव - सोशल मीडियामुळे व्यक्ती सतत इतरांच्या जीवनाशी स्वतःची तुलना करते. इतरांचे यश, संपत्ती, आनंदी क्षण पाहून स्वतःबद्दल असमाधानाची भावना निर्माण होते. 'परफेक्ट लाइफ' दाखवण्याची प्रवृत्ती आणि मान्यता (Validation) मिळवण्याची गरज यामुळे आत्मसन्मानावर परिणाम होतो. विशेषतः तरुणांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र दिसून येते.

६. मानसिक थकवा आणि बर्नआउट (Mental Fatigue and Burnout) - दीर्घकाळ चालणारा ताण, विश्रांतीचा अभाव आणि सततचे काम यामुळे मानसिक थकवा निर्माण होतो. 'बर्नआउट' ही अशी अवस्था आहे ज्यामध्ये व्यक्ती पूर्णपणे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या थकलेली असते. कामाबद्दल उदासीनता, प्रेरणेचा अभाव, कार्यक्षमतेत घट आणि निराशा ही त्याची प्रमुख लक्षणे आहेत. बर्नआउटचा परिणाम व्यक्तीच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर गंभीरपणे होतो.

७. एकलकोंडेपणा आणि सामाजिक अलगाव - तंत्रज्ञानामुळे संवाद सुलभ झाला असला तरी प्रत्यक्ष मानवी संवाद कमी झाला आहे. आभासी (Virtual) संवादामुळे भावनिक जवळीक कमी होते. व्यक्ती अधिक एकलकोंडी बनते आणि सामाजिक अलगाव वाढतो. कुटुंबीय आणि मित्रांशी प्रत्यक्ष संवाद कमी झाल्यामुळे भावनिक आधार कमी होतो, ज्यामुळे ताणतणाव अधिक वाढतो.

८. अनिश्चितता आणि असुरक्षितता - आर्थिक बदल, नोकरीतील अस्थिरता, जागतिक संकटे (जसे महामारी) यामुळे व्यक्तीमध्ये भविष्यासंदर्भात अनिश्चितता आणि असुरक्षितता वाढली आहे. या अनिश्चिततेमुळे व्यक्ती सतत चिंतेत राहते आणि मानसिक स्थैर्य कमी होते.

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या अभ्यासातून असे स्पष्टपणे दिसून येते की ताणतणाव हा आधुनिक समाजातील एक अत्यंत गंभीर, गुंतागुंतीचा आणि वेगाने वाढणारा प्रश्न बनला आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे मानवी जीवन अधिक गतिमान, स्पर्धात्मक आणि अपेक्षांनी भरलेले झाले आहे. या बदलांचा परिणाम व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात होत असून ताणतणाव हा त्याचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. या संशोधनातून असे आढळून येते की ताणतणावाची कारणे बहुआयामी असून त्यामध्ये व्यावसायिक दबाव, आर्थिक अस्थिरता, कौटुंबिक तणाव, सामाजिक अपेक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा अतिरेक यांचा समावेश होतो. ही सर्व कारणे परस्परांशी संबंधित असून ती व्यक्तीच्या मानसिक संतुलनावर परिणाम करतात. विशेषतः दीर्घकालीन ताणतणावामुळे व्यक्तीच्या भावनिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक आणि सामाजिक जीवनावर गंभीर परिणाम होतो. चिंता, नैराश्य, असुरक्षितता, एकलकोंडेपणा आणि बर्नआउट यांसारख्या समस्या याचाच परिणाम आहेत.

याशिवाय, ताणतणावामुळे व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेत घट, निर्णयक्षमतेचा अभाव, एकाग्रतेत कमीपणा आणि नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होतो. याचा परिणाम केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर कुटुंब, कार्यसंस्था आणि समाजावरही त्याचा व्यापक परिणाम होतो. त्यामुळे ताणतणाव हा केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा बनला आहे. या अभ्यासातून हेही स्पष्ट होते की ताणतणाव पूर्णपणे टाळणे शक्य नसले तरी त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. योग, ध्यान, व्यायाम, सकारात्मक विचारसरणी, वेळ व्यवस्थापन आणि सामाजिक समर्थन या तंत्रांचा योग्य आणि नियमित

वापर केल्यास ताणतणावावर नियंत्रण मिळवता येते. तसेच, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित दिनचर्या या जीवनशैलीतील घटकांचा मानसिक आरोग्य टिकवण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. यासोबतच, मानसिक आरोग्याबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानसिक आरोग्याविषयी असलेला गैरसमज, कलंक (Stigma) आणि अज्ञान यामुळे अनेक व्यक्ती वेळेवर मदत घेत नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था, कार्यसंस्था आणि शासन यांनी मानसिक आरोग्य शिक्षण, समुपदेशन सेवा आणि सहाय्य प्रणाली उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

शेवटी, असे म्हणता येईल की आधुनिक समाजात ताणतणाव ही एक अपरिहार्य वास्तविकता आहे; परंतु योग्य ज्ञान, जागरूकता आणि व्यवस्थापन तंत्रांच्या साहाय्याने त्यावर प्रभावीपणे मात करता येऊ शकते. व्यक्ती, कुटुंब,

समाज आणि शासन या सर्व घटकांनी समन्वयाने प्रयत्न केल्यास मानसिक आरोग्य सुदृढ ठेवणे शक्य आहे आणि समाजाच्या एकूण प्रगतीस चालना मिळू शकते.

संदर्भ:

१. देशमुख, अ. (2018). *मानसिक आरोग्य आणि समाज*. पुणे: साकेत प्रकाशन. पृ. 45-60.
२. पाटील, ब. (2020). *ताण व्यवस्थापन*. मुंबई: ग्रंथाली प्रकाशन. पृ. 30-50.
३. जोशी, क. (2019). *आधुनिक जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्य*. नागपूर: विद्या प्रकाशन. पृ. 70-90.
४. कुलकर्णी, द. (2017). *मानसशास्त्राची ओळख*. पुणे: मेहता पब्लिशिंग हाऊस. पृ. 100-120.
५. शिंदे, स. (2021). "ताणतणाव आणि त्याचे परिणाम". लोकसत्ता, पृ. 5-7.